

АЛИШЕР НАВОЙНИНГ «САДДИ ИСКАНДАРИЙ» ДОСТИНИНИНГ КОММУНИКАТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ўлмасбек Хўжаев

Ўзбекистон Ёзувчилар ва

Журналистлар уюшмаси аъзоси,

ЎзЖОКУ магистри

Аннотация: Ушбу мақолада Алишер Навоийнинг “Хамса” асари таркибига кирувчи “Садди Искандарий” достонининг коммуникатив аспектлари тадқиқ этилган. Жумладан, асар таркибидаги коммуникативлик, хусусан, сиёсий коммуникативлик унсурлари ўрганилган. Мумтоз бадиий асар мисолида сўз ва ахборотнинг коммуникациялашувдаги ўрни очиқ берилган.

Калит сўзлар: Алишер Навоий. Садди Искандарий. Навоийшунослик. Коммуникация. Мулоқот. Сиёсий коммуникативлик. Ижтимоий ахборот. Бошқарув. Воситали коммуникация. Воситасиз коммуникация.

Аннотация: В данной статье исследуются коммуникативные аспекты эпоса «Садди Искандарий», вошедшего в произведение Алишера Навои «Хамса». В частности, изучены элементы коммуникативности, особенно политической коммуникативности в композиции произведения. Роль слова и информации в общении раскрывается на примере классического произведения искусства.

Ключевые слова: Алишер Навои, Садди Искандари, навоийские исследования, коммуникация, связь, политическая коммуникативность, социальная информация, менеджмент, опосредованное общение, не опосредованное общение.

Abstract: In this article, the communicative aspects of the epic "Saddi Iskandarii" included in Alisher Navoi's works "Khamsa" are studied. In particular, elements of communicativeness, specially political communicativeness, in the composition of the work have been studied. The role of words and information in communication is revealed on the example of a classic work.

Keywords: Alisher Navoi. Saddi Iskandari. Navoi studies. Communication. Political communication. Meeting. Social information. Management. Mediated communication. Direct communication.

Қадимдан шарқда кенг тарқалган машҳур шахслардан бири Искандар Зулқарнайн образига диний адабиётлардан кейин бадиий адабиётда Фирдавсий (934-1024) “Шоҳнома”сида, кейинчалик “Хамса”чилик анъанасида ижод қилган етук ижодкорлар Низомий Ганжавий (1141-1209), Ҳусрав Дехлавий (1253-1325), Абдурахмон Жомий (1414-1492) каби улуғлар ўз ижодларида мурожаат қилишган.

Алишер Навоийнинг “Садди Искандарий” достонини шу кунгача кўплаб тадқиқотчилар филологик жиҳатдан тадқиқ қилиб ўрганишган. Замон

таракқиёти ва илм-фан ривождаги ўзгаришлар туфайли “Садди Искандарий” достонини коммуникация билан боғлаб ўрганиш, унинг аҳамиятини ёш авлодга етказиш, хусусан сиёсий коммуникатив жиҳатларини ўрганиш ва амалиётга тадбиқ қилиш ҳам долзарб аҳамиятга эга.

“Садди Искандарий” достони йирик достон бўлиб 89 боб, 7215 байтдан ташкил топган. Садди Искандарий достонини тўла маънода сиёсий коммуникацияга оид асар дея эътироф этишимиз мумкин. Коммуникация тушунчаси “алоқа”, “муомала” ва “муносабат” маъноларини англатади. Коммуникация тушунчаси ҳақида Сиёсий фанлари доктори, профессор Муқимжон Қирғизбоевнинг 2013 йил “Янги аср авлоди” нашриётида чоп этилган “Сиёсатшунослик” китобининг 416-саҳифасида “Коммуникация ўз ичига бир неча тушунчаларни олади. Улар қуйидагилардан иборат: моддий ва номоддий дунёдаги ҳар қандай объектларнинг алоқа воситаси; инсондан инсонга нисбатан алоқа воситаси; инсондан инсонга нисбатан алоқа, ахборот узатиш; жамиятдаги ахборот алмашиш(ижтимоий ахборот).”

“Коммуникация” тушунчаси адабиётларда XX аср бошларида пайдо бўлди. Ахборот алмашиш бир томон ахборотни таклиф этиб, иккинчи томон уни қабул этгандагина рўй беради. Шу тарздаги ахборот алмашув коммуникатив жараён дейилади. Коммуникация тузилмаси қуйидагиларни ўз ичига олади:

-Бошқарув (ёки сиёсий) органи ва атроф-муҳит билан коммуникациялашув;

-Давлат органларидаги ўзаро даражали коммуникация; вертикал – пасайиб ва кўтарилиб боровчи; горизонтал – бошқарув органи турли бўлинмалари билан ўзаро ахборот алмашув; - “раҳбар – бўйсунувчи” тарҳи асосидаги коммуникация; - норасмий коммуникация; Жамиятда инсоннинг яшаши ва фаолияти учун табиий зарурат сифатида пайдо бўлган инсоний коммуникация ҳам ривожланди. Инсоний коммуникация – кўп қиррали жараён бўлиб, унинг асосида хабар жўнтувчиларнинг унга маълум мазмун бахш этиши ётади.”

Шунингдек бугунги кунда ижтимоий онгни ривожлантириш ва юксак фуқоролик позициясига эга кадрлар шаклланиши учун, ҳар бир талаба Қойковуснинг “Қобуснома”, Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри”, Низомулмулкнинг “Сиёсатнома”, Амир Темурнинг “Темур тузуклари”, Алишер

Навоийнинг барча асарларини, хусусан “Муншаот” даги Бадиуззамон Мирзога ёзган мактубини яхши ўқиб ўрганмоғи мақсадга мувофиқ бўлади.

Улуғ Навоий ҳам давлат ва жамиятни ислоҳ этиш ва бошқаришда фаол иштирок этган ва ўз асарлари билан замондоши, ҳукмдор Хусайн Байқорога кўмакдош ва барча шохзодаларга маънавий устоз эди. Ўз дostonларини ёзиб, ҳаттотларга кўчиртириб, ўз даврида иқлимларга тарқатган ва бу ишлари учун юксак даражада кадрланган.

Давлат ва жамиятни ривожлантиришда коммуникациянинг барча кўринишларидан фойдаланиш зарур ҳисобланади. Бугун матбуот ва радио телевидение бевосита интернетга кўчаётган, тезлик муҳим рол ўйнаётган фурсатларда, ижтимоий онгни шакллантириш ва бошқаришда Алишер Навоий маънавий меросининг ўрни ва роли юксак даражада.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, китоб аввало комуникация воситаси; барча медиологик хусусиятларга эга.

1. **Инсоний коммуникация**, яъни муаллифнинг Аллоҳга ҳамд айтиши, устозлар руҳидан мадад сўраши, анъаналарни давом эттиришда қалбидан ёрдам сўраши;

2. **Воситали коммуникациянинг** ибтидоий кўриниши, нарса буюмлар рамзи воситасида коммуникация қилиш. Доронинг Искандарга чавгон, тўп ва кунжуд юбориши; Элчиларнинг бориб келиши ва шу кабилар. Яна коммуникациянинг замонавий кўринишлари ҳам мавжуд.

3. **Воситасиз коммуникация**. Яъни дostonнинг 18, 22, 26, 30, 34, 38, 46, 51, 55, 59, 63, 67, 71, бобларида Искандар Арастудан, 71-, 73-бобида Сукротдан савол сўрайди ва жавоб олади. Яни тўғридан-тўғри мулоқот қилади. 79-бобда бир киши Лукмондан савол сўрайди.

Шунингдек, дostonда мамлакатлар, давлатлар, жамиятлар аро коммуникация ва шахслар аро коммуникациянинг барча формалари ва унсурлари мавжуддир.

Шу маънода Алишер Навоийнинг “Садди Искандарий” дostonининг коммуникатив жиҳатларини ўрганиш ҳам катта аҳамиятга эга.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Алишер Навоий. Хамса: Садди Искандарий.-Т:Ф.Фуллом, НМБ. Ф.ф.н. Мавжуда Ҳамидова нашрга таёрлаган нусха.

2. Алишер Навоий. Хамса: Садди Искандарий. Т. “Ғ.Ғулом”, НМИУ. 8-жилд. 2013 йил.
3. Сирожиддинов Ш., Юсупова Д., Давлатов О. Навоийшунослик.-Т: “Тамаддун”, 2018 й.
4. Қирғизбоев М. Сиёсатшунослик. Т. “Янги аср авлоди” НМИУ. 2013 й.
5. Алишер Навоий. Хамса:Садди Искандарий. Изоҳлар билан нашрга тайёрл. П. Шамсиев; Мас. муҳаррир А. Абдуғафуров. -480б.

